

ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПАУСТОВСКОГО

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский Международный Университет.г.Бухара.

Ассистент кафедры “История и филология”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004265>

Аннотация. В статье рассматривается место пейзажных зарисовок в творчестве Константина Паустовского на примере его повести «Мещерская сторона». Изображение русской природы в произведениях классика.

Ключевые слова: Русская литература, классика, К. Паустовский, пейзаж, природа, повесть, изображение.

THE HARMONY OF MAN AND NATURE IN THE WORK OF PAUSTOVSKY

Abstract. The article examines the place of landscape sketches in the work of Konstantin Paustovsky on the example of his story "Meshchorskaya Side". The depiction of Russian nature in the works of the classics.

Keywords: Russian literature, classics, K. Paustovsky, landscape, nature, story, image.

Изображение природы играет немаловажную роль в творчестве Константина Паустовского. В его удивительных текстах природа оживает, имеет свой характер и оказывает существенное влияние в развитии сюжета, она буквально становится полноценным персонажем его произведений. Герои произведений великого писателя тесно взаимосвязаны с природой, она передает их настроение и душевное состояние. Автор в ярких красках описывает русскую природу, вдыхает в нее жизнь, пробуждая в читателе сентиментальное чувство любви и преданности родному краю. К.Г. Паустовский описывает природу в особенных красках передавая всю красоту и благородство русской природы, вызывающее трогательные чувства любви и патриотизма к местам родного края. Раскрыть эту тему в статье мы попытаемся на примере его повести «Мещерская сторона». Повесть «Мещерская сторона» была напечатана в 1939 г. отдельной книгой, она имела большую популярность и переводилась на многие иностранные языки. Произведение состоит из 15 небольших глав, в которых уместается описание лесов, болот, озер и удивительных жителей Мещерского края. К.Г. Паустовский прожил в этом удивительном крае долгое время и называл его, «своей второй родиной». Помимо описания богатств Мещерского края, автор затрагивает в своей повести проблему, актуальную и на сегодняшний день – связь человека с природой. Писатель рассматривает эту проблему с философской точки зрения. Рассказчик описывает и одновременно рассуждает о природе Мещерского края. К. Г. Паустовский повествует об удивительных историях, связанных с этим краем: про свой ночлег в стогах сена, про леса, шумящие океанским гулом, про паровоз с обидным по выражению автора, названием «мерин», про оленя с рогами с размером в вагон, познавательная история про мир примет, о боровых озерах с удивительным свойством: чем меньше озеро, тем оно глубже, про забавную историю с заблудившимся писателем Гайдаром. Повесть начинается с описания прекрасного края. Автор, сравнивает природу Мещерской стороны с картинами Левитана: «Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы» [1. с. 103]. Писатель передает всю удивительную составляющую флоры и фауны этого края, благодаря этому, с развитием

сюжета читателю приоткрывается то, насколько богат и разнообразен растительный и животный мир чудного края. Константин Паустовский является продолжателем традиция русских классиков, таких как А.С. Пушкин, И.С. Тургенев и многие другие. Они, как и К. Г. Паустовский связывали и сравнивали состояние природы с состоянием героев.

Семья, дом и работа всегда были и остаются для человека на первом месте. Однако Паустовский в повести «Мещерская сторона» поднимает не менее важную тему, это – гармония человека с природой и окружающим миром.

Паустовский создает целую серию очерков, и в каждом из них прописывает самые значительные на его взгляд моменты «ознакомления» с Мещерским краем. Эта земля навеки станет для него родной и будет еще долгое время музой в творчестве писателя. Ведь именно здесь он обрел ту самую гармонию с природой.

Автор рассказывает о том, чтобы понять природу и начать ее чувствовать нужно всего пару дней. За это время окружающий мир и человек – привыкают друг к другу, находят точки «соприкосновения». Еще недавний и простой «потребитель», становится – наблюдателем. Потом, он начинает переосмысливать свое поведение, взгляды на жизнь и даже меняет мечту. В итоге, человек постепенно приходит к удивительному состоянию – гармонии с собой и со всей вселенной.

Именно это состояние и является для автора великим счастьем. Паустовский вдохновляется на новые «свершения». Он оценивает каждый миг уединения с природой, с уважением относясь ко всему живому. Он делится с читателем даже самым незначительным на первый взгляд моментом, но порой именно в нем и заложен весь смысл жизни...

В произведении «Мещерская сторона» гармония присутствует во всем. И в осеннем шумном лесу, и на лугах, где многолетние травы «выстелены» роскошным зеленым ковром, и возле озера, в котором боятся купаться местные жители.

Мещерская земля становится для автора неким своеобразным раем. Именно там мужчина обретает умиротворение, веру в собственные силы и обнаруживает скрытые ресурсы. Так же в той области он стал понимать и принимать те простые правила, без которых жизнь не имела смысла.

Свои «открытия» автор пропускает через свои мысли и чувства. Поэтому произведение «Мещерская сторона» становится настолько жизненным и проникновенным. Каждый очерк, это маленькое «умозаключение» с измененным состоянием сознания и переоценкой действительности. В произведении автор выбирает жизнь, свободную от предрассудков, огорчений и обид.

Во главе всего стоит природа. Именно она диктует правила существования. И только на таких условиях она готова «подпустить» к себе людей, «открыть» им глаза, показать первозданную красоту. Она диктует моду, показывая на себе новые цвета и оттенки. Она дарит всем жизнь, и она же ее отнимает...

Тема гармонии человека и природы затрагиваются автором буквально во всем произведении. С самого начала он рассказывает читателю, о том, как найти ночлег на свежем воздухе осенью, знает, почему не клюет рыба перед дождем и даже как получить от нее предупреждающий знак. Весь этот опыт, писатель приобрел только благодаря стремлению и единению с природой. Она подарила Паустовскому самые лучшие эмоции и

воспоминания, а мужчина взамен отдал ей свою преданность, уважение и бескорыстную любовь. Эти «настоящие» чувства к природе останутся с ним на протяжении всей жизни.

В рассказе «Телеграмма» описание осенней непогоды передает нам состояние души одинокой женщины: «Октябрь был на редкость холодный, ненастный... Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь» [1. с,32]. Константин Паустовский был большим патриотом и поклонником своей страны. В своем творчестве он передал всю многогранность состояния русской природы. Каждое описание автора имеет свое особенное своеобразие. Писатель стремится передать все величие и бескрайность этого удивительного края и природы в целом. Все прекрасное можно найти в природе, на родной земле, в родном крае. Леса, реки, луга, горы и поля, родной воздух – все это может вдохновить человека, а главное заслуживает большого внимания. К красоте, которая нас окружает мы относимся как к должному и порой в круговерти жизни не замечаем всех этих чудесных картин. В своих произведениях К.Г. Паустовский использует различные речевые приемы и все обилие красок, чтобы передать весь колорит русской природы. Сейчас в XXI веке мы находимся на грани экологической катастрофы, природа загрязняется, земные и водные ресурсы истощаются с каждым годом. Возможно, прочитав произведения этого великого классика многие поменяют свое отношение к природе и ко всему живому. Важно, думать о том, что настоящее положение природы зависит от человека, а его поступки ее разрушает. А ведь именно от состояния природы зависит будущее всего человечества. Произведения К.Г. Паустовского учат нас добру, в этих небольших рассказах писателя умещаются все времена года, они обладают своим голосом и звучат по-особенному. «Паустовский разнообразен и неутомим в описании полей и лесов, прудов и рек, восходов и закатов. Он передает тончайшие оттенки света, запахов, звуков», - писала советский литературовед Т. Ю. Хмельницкая. Таким образом, мы проанализировали произведения К.Г. Паустовского и постарались выявить особенное отношение автора к природе.

REFERENCES

1. К. Г. Паустовский «Рассказы и повести» // Магадан, Кн. изд., 1971. - 207с.
2. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 2 (35) Т.1